

ETNOPSIXOLOGİYADA ETNOMADANIYAT TUSHUNCHASI

Jo‘rayev Atham Qoraqulovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada etnomadaniyat tushunchasining ilk ko‘rinishi turli etnik xalqlarda ifodalanishi, etnomadaniy maktablarning paydo bo‘lishi hamda boshqa fanlar bilan tutgan o‘rni va fan sifatida shakllanishi haqida.

Kalit so‘z: Etnik guruh, etnos, milliy xarakter, qonuniyatlar, etnik stereotip, etnomadaniyat etnografiya.

Etnomadaniyat fan sifatida kishilar psixikasining etnik xususiyatlari, milliy xarakter, milliy o‘zlikning shakllanish qonuniyatlari va funksiyalari, etnik stereotiplar va shu kabilarni o‘rganadi. Etnomadaniyat ijtimoiy psixologiyaning bir tarmog‘i bo‘lib, insonlarning xulq - atvori, psixologik qiyofasi, milliy xususiyatlari, milliy hodisalarga bog‘liq bo‘lgan ashyolar, etnik umumiylikni o‘rganish bilan shug‘ullanadi. Etnik psixologiyaning ilk ko‘rinishlari qadimgi tarix va geografik qo‘lyozmalarda o‘z ifodasini topgan. Ularning mualliflari ta’rif qilinayotgan xalqlarning o‘ziga xos ruhiy tomonlarini tasvirlab berishga harakat qilgan edi. Ammo bu tasvirlarga asoslanib chiqarilgan umumiy hodisalarda mantiqsizliklar mavjud bo‘lib, ko‘pincha ular ongning doimiy bir xilligi haqidagi tushunchani tartibga solib turishga qaratilgan. XIX asrda bu fan etnik psixologiya muammolarini etnografiya va antropologiyaning tarmog‘i sifatida o‘rgana boshladi,[1].

Haqiqatdan ham etnik psixologiyani o‘rganish sohasida V.Vundt ancha oldinga siljishga erishdi. XX asrda ijtimoiy psixologiya va psixologik tadqiqot metodlarini rivojlantirish, etnik psixologiyaning turli jihatlarini belgilab olishga imkoniyat yaratdi. Afsuski, ko‘plab izlanish va tadqiqotlar amalga oshirilishiga qaramay, etnik psixologiya ham hozircha mustaqil fan darajasiga erisha olgan emas. Etnik psixologiyaning asosiy muammosi bir tomondan, faoliyat turlari va madaniyat xarakterining bir - biri bilan o‘zaro aloqadorlik qonuniyatlari, ikkinchi tomondan, jamiyat a’zolarining etnik psixikasi, xulq - atvori xususiyatlari, alohida tomonlari bilan tabiat, faoliyat, milliy o‘z - o‘zini anglash funksiyasi va qonuniyatlari hamda etnik stereotiplarning o‘zgarishi bilan uzviy bog‘langandir,[2]. Bu muammolar xalqaro miqyosda ahamiyatga ega bo‘lib, ularni tadqiq etishda sotsiologik, etnografik va psixologik metodlarning yaxlit birligi taqozo qilinadi. Amerika etnopsixologiyasiga freydizm va neofreydizm katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayni paytda ta’kidlash joizki, oxirgi paytlarda uning ta’siri kuchsizlanib borayotganligi kuzatilmoqda. Etnografiya ko‘p qirrali ijtimoiy fan bo‘lib, u etnik guruhning kelib chiqishi va joylashishi, madaniy - maishiy aloqalari, ijtimoiy va oilaviy turmush tarzi

kabi muammolarni o‘rganadi. Hech bir inson o‘zaro tabiati va xarakteri, xulq - atvori va his - tuyg‘ulari bilan ayni o‘xshash bo‘lmaganidek, etnoslar ham bir - biriga to‘la o‘xshamaydi. Lekin tarixiy umumiylikka ega bo‘lgan etnografik tiplar tabiiy geografik muhit va ijtimoiy - iqtisodiy sharoit ta’siri ostida yuzaga keladi. Davrning murakkab etnik jarayonlari, xalqlarning maishiy va madaniy hayotidagi muhim o‘zgarishlar etnografiyaning diqqat markazida alohida o‘rin tutadi. Etnomadaniyat jahondagi barcha xalqlarning katta - kichikligi, irqi, ijtimoiy tuzumi, qoloqligi va rivojlanganligidan qat’iy nazar, teng va barobar o‘rganadigan ilm sohasi hisoblanadi. Etnografiya tarixiy taraqqiyot davomida yo‘qolib ketgan xalqlar, uzoq o‘tmishdagi etnik jarayonlar, maishiy turmush, ma’naviy madaniyat qoldiqlari va xususiyatlarini tadqiq qilsa, etnopsixologiya fani yaratilgan va meros qoldirilgan madaniyatga asoslanib turib, o‘sha davr xalqlarining qiziqishlari, milliy xarakteri, ta’bi, hissiyot darajalari, xullas, xalqlarning psixologiyasini o‘rganadi,[3]. Etnomadaniyat, ayniqsa, etnografiya, antropologiya, lingvistika, sotsiologiya, san’atshunoslik kabi fanlar yutuqlaridan keng va ijodiy foydalanadi. Etnik jarayonlarni tadqiq qilishda turli tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari, og‘zaki ijod na’munalariga suyaniladi. Etnoslarning til birligi, muloqot maromi, so‘zlashish jarayonlarini o‘rganishda tilshunoslik lingvistikaga oid ma’lumotlar yordam beradi. Xalqlarning moddiy madaniy tarixi va xususiyatlarini aniqlashda uning arxeologiya fani bilan hamkorligi muhim rol o‘ynaydi. Aholining joylashishi, o‘sishi, atrof-muhitning ta’siri, emigratsiya va migratsiyasi kabi masalalarni o‘rganishda esa etnik geografiya va demografiya fanlari yutuqlaridan keng foydalaniladi. Etnoslarning ma’naviy madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini aniqlab olishda san’atshunoslik, musiqashunoslik, dinshunoslik, folklor va yozma adabiyot yetarlicha manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin,[4]. Yuqorida fanlarning o‘zaro aloqadorligi va tadqiqot predmetlaridagi o‘xshashliklar tufayli etnogenez, paleetnografiya, etnolingvistika kabi yangi ilmiy sohalar yuzaga keldi va samarali ish olib bormoqda,[5]. Etnik jarayonlarni teran va keng miqyosda tadqiq qilishda hozirgi davrda keng ko‘lamda o‘tkazilayotgan sotsiologik tadqiqotlar natijasi o‘zining ijobiy samarasini bermoqda.

Har bir xalq etnik tuzilishi jihatidan nechog‘li barqaror bo‘lmasin tabiiy-tarixiy taraqqiyot, obyektiv va subyektiv omillar ta’sirida doimo rivojlanib, o‘zgarib turgan.

O‘zbek, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman va boshqa markaziy osiyolik xalqlarning ajdodlari etnik zamini umumiy bo‘lib, mustaqillik sharoitida ham ular o‘rtasida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarni mustahkamlash, rivojlantirishning obyektiv, tarixan qaror topgan asosi hisoblanadi.

Dastlabki etnopsixologik konsepsiya etnolog olimlar tomonidan emas, balki psixolog olim, aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, Abram Kardiner (1891-1981y) tomonidan yaratilgan. U o‘z qarashlarini «Individ va uning jamoasi»(1937) va «Jamiyatning psixologik chegarasi» nomli asarlarida etnopsixologiya maktabining

asosiy g‘oyalarini bayon qilgan. Uning tasavvuriga ko‘ra, insonning shaxsiy xususiyatlari u tug‘ilgandan keyingi dastlabki paytlardanoq shakllana boshlaydi. Bu shakllanish tashqi ta’sirlar va ayniqsa har bir jamiyatdagi o‘ziga xos bola parvarishlash usullari: ovqatlantirish, yo‘rgaklash, ko‘tarish, keyinroq esa yurishga, gapirishga va ozodalikka o‘rgatish kabilar orqali amalga oshadi. Shuning uchun ham inson ruhiyatining shakllanishi asosan 4-5 yoshgacha davom etadi va undan keyin mustahkamlanadi va butun umr deyarli o‘zgarishsiz qoladi. Kardinerning bosh g‘oyasida «asosiy shaxslar» tushunchasiga urg‘u beriladi. Umuman nafaqat Kardiner balki AQSH etnopsixologiya maktabining R. Linton, E.Sepir, R. Benedikt, M. Mid, A. Kardiner kabi asoschilari ham etnik farqlanish va madaniyatlar dinamikasini «muhim shaxslar tarkibi» nazariyasi bilan bog‘lab tushuntirishga harakat qilganlar. Jumladan atoqli etnolog Rut Benidikt o‘zining «Madaniyat na’munalari» (1934), «Janubiy G‘arb madaniyatining psixologik tiplari» (1928), «Shimoliy Amerikadagi madaniyatlarning konfiguratsiyasi» (1932) kabi asarlarida turli madaniyatlarda o‘ziga xos maxsus shaxslar jamoasi mavjudligi haqidagi qarashlarini bayon yetgan. Kardiner tasavvuriga ko‘ra, inson shaxsiy qarashlari u tug‘ilgandan keyingi dastlabki kunlardanoq shakllana boshlaydi. Bu bevosita unga tevarak-atrofdagilarning munosabatlari asosida shakllanadi. Bolalik davrida bo‘lgan munosabat uning kelgusidagi hayot faoliyatida o‘ziga xos iz qoldiradi. Sobiq sovet tuzumi davrida etnopsixologiya “burjua fani” hisoblanib, mazkur fanni o‘rganishga e’tibor berilmagan. Mafkuraviy qarama-qarshiliklar mavjud bo‘lganligi uchun Yu.V.Bromley, N.D.Jandildin, S.I. Korolyov, S.A. Tokarev kabi taniqli etnograf olimlar ham G‘arbiy Yevropa va AQSHdagi etnopsixologiya sohasiga doir nazariyalarni faqat bir tomonlama, ya’ni «burjua sotsial psixologlari qarashlarining tanqidi» sifatida o‘rganishga majbur bo‘lganlar. Etnopsixologiya maktabining nazariy-metodologik yo‘nalishi madaniyat va shaxsning o‘zaro ta’sirini aniqlashdan iborat bo‘lgan. Ularning nazariyasiga ko‘ra har bir madaniyat o‘ziga xos shaxslar tipining egasidir va bolalar tarbiyasini o‘rganish shaxs va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar orqali shakllanadigan milliy xarakterni ochib berishda muhim vosita hisoblanadi. XX asrning 30-40 - yillarga kelib shaxs bilan madaniyat munosabati tushunchasi “Etnologiya”ning dolzarb va asosiy muammosiga aylandi hamda tobora ko‘proq etnolog olimlarning e’tiborini torta boshlagan edi,[6]. Mazkur muammo bo‘yicha o‘z nazariyalarini ilgari surgan olimlar ikki oqimni tashkil etdi: birinchi oqim vakillari «inson xarakteri faqat tarbiya natijasida shakllanadi» degan nazariyani ilgari suruvchi Boasning madaniy determinizimi tarafdorlaridir (R.Benedikt, M.Mid), ikkinchi oqim tarafdori esa “neofreydizim (ya’ni turli madaniyat shaxs tiplari) umumlashgan asosdagi cheklangan variatsiyaning natijasidir” – degan g‘oya tarafdor (A.Kardiner, R.Linton, I.Xollouel) laridir. Etnopsixologiya maktabining rivojlanishida, shubhasiz, Boasning shogirdi M.Midning katta xizmatlari bor. U

ustozining turli madaniyatlardagi tarbiya usuli shaxslar va ularga xos faoliyatlarni keltirib chiqarishi haqidagi fikrini quvvatlaydi hamda inson xulq- atvori, faoliyati, shaxsiy xususiyatlarini biologik omil (irq) bilan emas madaniyat bilan bog‘liqligi haqida ilmiy xulosaga keladi.

Har bir xalqning psixologik qiyofasiga mos tarzda madaniyati, oilaviy va ijtimoiy munosabatlar tizimi, yosh va jinslar o‘rtasidagi farqlanish, diniy e‘tiqodga nisbatan munosabat va shu bilan bog‘liq harakatlar, kayfiyatlar hozirgi davrda esa siyosiy jarayonlarga munosabatlar ham shakllanadi. Muayyan bir etnik guruhlar ma‘lum bir tarixiy rivojlanish boshichida o‘ziga xos ruhiy-axloqiy hislatlarga ega bo‘lib boradi va bu hol ularning madaniyatiga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, biz ruhiy-axloqiy hislatlarimiz va shunga bog‘liq turmush tarzimiz bilan xuddi shu makonda bir asr oldin yashagan o‘z ajdodlarimizdan ancha farq qilamiz. XX asrdagi AQSH etnopsixologiya maktabining asosiy xususiyatlari haqida to‘xtaladigan bo‘lsak, u quyidagilardan iborat edi: Madaniyatni shaxs orqali tushuntirishga intilish, insonning bolalik davriga, ayniqsa, go‘dakning ruhiy-jinsiy shakllanishiga kuchli qiziqish, jamiyat rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy omillarning o‘rniga yetarli baho bermaslik va psixik omillarni mutlaqlashtirish. AQSH etnopsixologiya maktabining fan oldidagi xizmatlari esa avvalo etnografiyani psixologiya va psixiatriya bilan yaqinlashuviga yordam berdi, etnografiyaga loyihalangan testlarni qo‘llash orqali bolalik davrini qiyosiy tadqiq qilishni rivojlantirdi,[7].

XX asrning 60-70 - yillariga kelib etnopsixologik tadqiqotlar hududi sifatida «madaniyat va shaxs»ni sotsial-madaniy sistema bilan bog‘liq tarzda o‘rganish yana dolzarb muammoga aylandi. Psixologik antropologiya sohasida Germaniyalik olim I.Eybl-Eybesfeldt, italiyalik V.Lantanari, gvatemalalik A.Mendea-Dominige va shu kabi olimlarning faol tadqiqot olib borib, etnopsixologiya rivojlanishiga muhim hissa qo‘shishlari etnopsixologiyaning amalda dunyo fanlari tizimida mustahkam o‘rin olganligidan dalolat beradi. Psixologik antropologiya insonni bashariyatning va alohida madaniyatning bir bo‘lagi sifatida tadqiq etar ekan turli sotsial va madaniy sistemalarda a‘lo darajadagi hamfikrlilik va hamjihatlik vujudga kelishi uchun keng yo‘l ochadi. Bu esa davrimizga xos bo‘lgan iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, milliy va diniy muammolar globallashayotgan zamonda ko‘plab muammolarni hal qilishning samarali vositasidir,[8]. Jahon “Etnologiya”sida etnopsixologiyaning o‘rni haqidagi fikrlarimizni yakunlar ekanmiz, ilg‘or mamlakatlarning iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni yechishda etnopsixologik tadqiqotlar natijasidan samarali tarzda foydalanganligini ta‘kidlab o‘tish joiz. Ularning tajribasidan kelib chiqib, hozirgi davrda jamiyatimizdagi ko‘plab iqtisodiy-ijtimoiy muammolar o‘z yechimini topmayotganligi yoki amalga oshirilayotgan islohotlar biz uchun kutilgan natijalarni bermayotganligiga ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning jamiyatdagi etnoslar xulq atvori va ruhiyati bilan bog‘liq ekanligini to‘la anglamaganimiz sabab degan fikrga

keldik. Xalqimiz moddiy va ma’naviy madaniyatining ajralmas qismi sanalmish uning e’tiqodi, urf-odatlari, uy-joyi, kiyim-kechagi-yu taomlarini o’rganish bilan bir qatorda ana shu o’ziga xos moddiy va ma’naviy madaniyatni shakllanishida katta ahamiyatga ega bo’lgan xulq - atvori va ruhiyatini tadqiq etish ham muhimdir. Faqat etnopsixologik tadqiqotlar bilangina biz tariximizning keyingi davrida xalqimiz ruhiyati va xulq atvorida paydo bo’lgan loqaydlik, boqimandalik, ma’suliyatsizlik, millatparvarlik va vatanparvarlik tuyg’ularidan uzoqlashish kayfiyatlari, tashabbuskorlik va tadbirkorlikning sustligi kabi salbiy hislatlarning vujudga kelganlik sabablarini ochishimiz, jonkuyarlik, tashabbuskorlik, vatanparvarlik va boshqa shu kabi fazilatlarni rivojlantirishning yo’llarini topishimiz mumkin. Jahon tarixiga nazar soladigan bo’lsak, inglizlardagi kuchli tadbirkorlik, tashabbuskorlik va tarbiyadagi qattiqqo’llik hislati, nemislardagi o’ta mas’uliyatlilik va o’ziga ishonch hislari, yaponlarning millatparvarligi va jamoa manfaatini e’zozlashlari, fransuzlardagi doimo yangilikka va erkin fikrlashga intilish bu xalqlar yashayotgan yurtlarni dunyoda eng taraqqiy yetgan mamlakatlarga aylantirdi. Sayyoramizda yashovchi turli-tuman xalqlarni shakllanishida va ularni farqlashda til ham muhim ahamiyat kasb etadi,[8]. Til birligiga qarab ayrim xalqlar, etnik guruhlar aniqlanibgina qolmay, ko’pincha til asosida nom ham beriladi. Dunyo xalqlarining til boyligi juda boy va o’z navbatida juda ham murakkab hisoblanadi. Biroq lingvistika bir qator kamchiliklardan ham xoli emas. Jumladan, lingvistik tahlil orqali bir necha tillarda so’zlashuvchi xalqlarni (misol uchun yahudiylarni), yoki oldingi tillaridan farqli tilda so’zlashuvchi etnoslar (misol uchun irlandlarni)ni tasniflash me’yorlariga solish qiyindir. Shunga qaramay lingvistik klassifikatsiyalashning ko’plab ijobiy jihatlari mavjud. Avvalo, bunday klassifikatsiyalashni qo’llash natijasida yoki umumiy kelib chiqishiga ega bo’lgan xalqlar yoki uzoq muddat doimiy madaniy-lingvistik aloqada bo’lgan xalqlar bir guruhga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.

1. Belik A.A., Rezik Yu.V. Sotsiokulturnaya antropologiya. Istoriko-teoriticheskoe vvedenie. - M.,1998.
2. Kratkiy etnologicheskiy slovar. Moskva: fond “Sotsialniy monitoring”, 1995.
3. Kulturnaya antropologiya: Uchebnoe posobie/Pod.red. Yu.N.Emelyanova, N.G. Skvortsova.-SPb.,1996.
4. “Etnologiya”. Uchebnik dlya visshix uchebnix zavedeniy. Pod red. A.P Sadoxina. M., 2000.
5. Sadoxin A.P., Grunchevitskaya T.G. “Etnologiya”. Uchebnik dlya visshix uchebnix zavedeniy. –M., Academia, 2000.
6. Jabborov I. Jahon xalqlari “Etnologiya”si.T.,2005.

7. Sadoxin A.P., Grushevitskaya T.G. “Etnologiya”. Uchebnik dlya visshix uchebnix zavedeniy. –M., Academa, 2000.

8. Qoraqulovich, J. R. A. (2023). ONTOGENETIK TARAQQIYOTDA ETNOPSIXOLOGIK TARBIYANING TUTGAN O ‘RNI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1950-1953.